

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

FACULDADE DE MEDICINA

DEPARTAMENTO DE MEDICINA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Internato Integrado em Medicina de Família e comunidade, Saúde Mental e Saúde Coletiva

Avaliação Discente do Internato em APS

Data da avaliação:

Objetivo: Obter uma avaliação do Internato em APS a partir do olhar do discente, com vistas ao aprimoramento da experiência de aprendizagem neste espaço.

Questões

1. Como você classificaria sua satisfação geral com o Internato em APS?

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

2. Como você avalia a preceptoria quanto a habilidade, conhecimento e resolutividade clínicos?

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

3. Como você avalia a preceptoria quanto à relação médico/paciente?

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

4. Como você avalia a preceptoria quanto à relação tutor-aluno?

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

5. Como você avalia a preceptoria quanto ao interesse pelo ensino e disponibilidade para ajudá-lo?

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

6. Como você avalia a estrutura física da Clínica da Família?

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

7. Como você avalia sua relação com os profissionais do C.F.?

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

8. Como você avalia a carga teórica?

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

9. Como você avalia seu aprendizado quanto a habilidades clínicas?

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

10. Como você avalia seu aprendizado quanto a relação médico/paciente e habilidades de comunicação?

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

11. Como você avalia seu aprendizado quanto à habilidade de manejo do tempo nos atendimentos?

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

12. Como você avalia seu aprendizado quanto à habilidade de registro em prontuário?

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

13. Como você avalia seu aprendizado das habilidades para realizar atividades coletivas com usuários e equipe multiprofissional?

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

14. O aprendizado oferecido pelo Internato em APS em termos de conhecimento, habilidades e atitudes foi importante para a sua formação médica?

Com certeza
sim

Provavelmente
sim

Não sei

Provavelmente
não

Com certeza
não

15. Pense qual era sua opinião a respeito desse estágio há 8 semanas atrás e assinale uma das alternativas abaixo.

Melhor do que
eu imaginava

Exatamente o que
eu imaginava

Mais ou menos
o que eu imaginava

Pior do que
eu imaginava

16. Cite os pontos positivos do Internato em APS

17. Cite os pontos negativos do Internato em APS

18. Dê uma nota geral (zero a 10) para o Internato em APS

19. Dê suas sugestões para melhorias no Estágio teórico-prático do Internato em APS

20. Dê suas sugestões para melhorias das aulas teóricas do Internato em APS